

REVISIÓN DE LITERATURA:

SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

MYOFASCIAL PAIN SYNDROME AND ITS RELATIONSHIP TO TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

William Ubilla Mazzini¹. Eduardo Pazmiño Rodríguez². Jessica Apolo Morán³

¹ Especialista en Ortodoncia, Universidad de Guayaquil. Magister en Educación. Universidad Técnica Particular de Loja. Docente Titular Universidad de Guayaquil, Ecuador. william.ubillam@ug.edu.ec

² Especialista en Ortodoncia. Docente Titular Universidad de Guayaquil. eduardo.pazminor@ug.edu.ec

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Titular Universidad de Guayaquil. jessica.apolom@ug.edu.ec

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 08/05/2022

Aceptado: 27/07/2022

Publicado: 02/08/2022

RESUMEN

El síndrome de dolor miofascial en la ATM es uno de los trastornos más comunes, pero a la vez confusos para el paciente ya que en un principio no se manifiesta dolor en el ATM, este síndrome va más allá debido a que involucra a la parte psicológica como uno de sus desencadenantes. Objetivo: Describir las características del síndrome de dolor miofascial en relación a los trastornos temporomandibulares. Este síndrome debe ser diagnosticado para evitar consecuencias que podrían afectar al ser que la padece, no solamente en la parte física, sino que también en la parte psicológica porque el dolor crónico provoca un desequilibrio en la parte emocional de la persona. Materiales y Métodos: La metodología usada para elaborar este artículo fue la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Se realizó un estudio descriptivo de las prevalencias, etiología, manifestaciones clínicas que provoca este síndrome en relación a los trastornos temporomandibulares. Así también se establecen los distintos tratamientos para este síndrome y lograr la recuperación de la persona. Conclusión: El dolor miofascial provoca dolor en distintas zonas del sistema estomatognático, sin embargo, la más común es a nivel de la ATM, por lo que es recomendable realizar un diagnóstico a tiempo por parte del odontólogo para evitar que el paciente sufra de dolor por medio de los diferentes tratamientos disponibles.

Palabras Claves: Dolor miofacial, articulación temporomandibular, puntos gatillo, músculos.

ABSTRACT

Myofascial pain syndrome in the TMJ is one of the most common disorders, but at the same time confusing for the patient because at the beginning there is no pain in the TMJ, this syndrome goes further because it involves the psychological part as one of its triggers. Objective: To describe the characteristics of myofascial pain syndrome in relation to temporomandibular disorders. This syndrome should be diagnosed to avoid consequences that could affect the sufferer, not only physically, but also psychologically because chronic pain causes an imbalance in the emotional part of the person. Materials and Methods: The methodology used to prepare this article was the compilation of

information from different updated bibliographic sources such as books and scientific journals. A descriptive study of the prevalence, etiology and clinical manifestations caused by this syndrome in relation to temporomandibular disorders was carried out. The different treatments for this syndrome are also established in order to achieve the person's recovery. Conclusion: Myofascial pain causes pain in different areas of the stomatognathic system, however, the most common is at the level of the TMJ, so it is advisable to make an early diagnosis by the dentist to prevent the patient from suffering pain by means of the different treatments available.

Key words: Myofacial pain, temporomandibular joint, trigger points, muscles.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares son el principal motivo luego de los dolores no odontogénicos en la región orofacial que pueden referirse a los músculos masticatorios, la región peri auricular, los dientes y articulación temporomandibular. Por ese motivo es necesario estudiarlos a fondo en el área odontológica para responder a interrogantes que surgen al momento de tratar a un paciente que presente este tipo de patología.

La frecuente presencia de otros síntomas como dolor de oído, dolor de cabeza, neuralgia y dolor de dientes que pueden estar relacionados con los trastornos temporomandibulares o presentarse como hallazgos secundarios hace que la evaluación de los trastornos temporomandibulares sea un tema complejo.

Dentro de esos trastornos se encuentra el síndrome de dolor miofascial (SDM) de la musculatura masticatoria el cual constituye una de las patologías más frecuentes dentro de los trastornos temporomandibulares. En la literatura dental, el dolor muscular con o sin límites en la apertura de la boca como "síndrome de disfunción del dolor miofascial", un término algo desafortunado, ya que a menudo se confunde y usado indistintamente con el más práctico y mejor concepto definido de "síndrome de dolor miofascial"

El síndrome de disfunción del dolor miofascial siempre ha sido un enigma, un gran signo de interrogación. Algunos incluso han cuestionado la mera existencia de SDM; uno podría preguntarse si realmente existe tal cosa o si es solo un mito creado por los especialistas. (1)

Los trastornos temporomandibulares como el síndrome de dolor miofascial se pueden presentar en

articulaciones sin alteraciones previas y suelen ser el 50-75% de las causas de atención odontológica a nivel mundial, por lo cual se considera un dolor común pero incomprendido que involucra el dolor referido por los puntos gatillo en el musculo esquelético. (2)

Este síndrome desarrolla una serie de síntomas en el paciente tales como dolor orofacial de origen muscular, especialmente a la palpación, cervicalgia, migraña, cefalea tensional, problemas vasculares extra e intracraneales, así como problemas otorrinolaringológicos, oculares y dentales (3) que le dificultarán la realización de actividades cotidianas a los pacientes.

Generalmente se encasilla a la etiología de los trastornos temporomandibulares dentro de dos factores predisponentes: las interferencias oclusales y los factores psicológicos, siendo también el síndrome de dolor miofascial una alteración resultante de la existencia de estos factores. (2). Sin embargo, se califica al estrés como uno de los principales factores causantes de esta patología debido a que se cree que la presencia de estresores psicosociales contribuye a un gran porcentaje en el desarrollo de este tipo de trastornos.

Por otra parte, como muchos otros trastornos musculoesqueléticos, el Síndrome de Dolor Miofascial se puede controlar, pero es difícil de curar por completo. Por ese motivo, es necesario realizar un diagnóstico preciso que permitirá la elección de un tratamiento adecuado, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Actualmente se prefiere tratar este tipo de patología con procedimientos no quirúrgicos con el objetivo de evitar someter al paciente en intervenciones quirúrgicas que

a pesar de ser mucho menos invasivas hoy en día igual representan un mayor compromiso de parte del paciente y del odontólogo. (4)

El Síndrome de Dolor Miofascial es una patología que afecta los movimientos de la mandíbula, también es la razón principal para que los pacientes busquen tratamiento, por esa razón el conocimiento, manejo e identificación del mismo es una tarea que debe ser realizada con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y así evitar el desarrollo de otro tipo de complicaciones en estructuras aledañas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología usada para elaborar este artículo fue la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 35 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 21 por su relevancia con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave Síndrome dolor miofascial, trastorno ATM, trastorno temporomandibular. Se realizó un estudio descriptivo de las prevalencias, etiología, manifestaciones clínicas que provoca este síndrome en relación a los trastornos temporomandibulares. Así también se establecen los distintos tratamientos para este síndrome y lograr la recuperación de la persona

REVISIÓN DE LITERATURA

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

Los Trastornos temporomandibulares son un grupo heterogéneo de patologías que afectan la articulación temporomandibular, músculos masticatorios, o ambos. Caracterizadas clásicamente por una triada de signos descritos en clínica: dolor muscular o articular; ruidos articulares; y restricción, desviación o deflexión en la apertura mandibular. (5)

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son una de las principales causas de dolor no dental en la región orofacial, y están definidos como una subclase de los trastornos musculoesqueléticos frecuentemente

asociados a dolor crónico y disfunción del sistema masticatorio. Reportes de los últimos 10 años han comenzado a diagnosticar seriamente los TTM desde la infancia, desarrollados en la adolescencia y llegando a ser severos en el adulto, asociando el crecimiento puberal con el incremento de la prevalencia de TTM. (6)

Figura 1 Trastornos temporomandibulares

Fuente: <http://ortodonciabe.com/2018/06/29/hallazgos-en-las-evidencias-sobre-trastornos-temporomandibulares-entre-el-2004-y-el-2017/>

La fuerza tensional que se genera al apretar los dientes ocasiona presión sobre los músculos, los tejidos y otras estructuras que rodean la mandíbula y esto puede causar trastornos temporomandibulares, dolor, inflamación, cefaleas, dolor de oídos, lesiones en los dientes y otros problemas. El rechinar puede provocar desgaste dental y sonidos oclusales audibles de trituración no funcional. Ambas modalidades son manifestaciones de un mismo fenómeno.

Las manifestaciones clínicas que se producen varían en relación al tiempo, la frecuencia y la intensidad con que se practica el hábito. La articulación temporomandibular es uno de los componentes de este sistema que puede sufrir las consecuencias de su práctica. (7).

Han sido identificados como la primera causa de dolor no dental de la región bucofacial y se considera un subgrupo de los trastornos musculo-esquelético. Es necesario tener en cuenta algunos elementos neuronales, periféricos y centrales que están presentes en los cuadros de dolor crónico, además, considerar aspectos psicosociales, que muchas veces son

aggravantes en la génesis y el desarrollo de estas patologías. El alto predominio de síntomas de dolor en las zonas preauriculares con la presencia de ruidos al abrir o cerrar la boca, disminución de la apertura bucal del promedio que se considera normal y latero desviación de la mandíbula en dirección al lado más afectado, son signos de disfunción temporomandibular. (8)

Por la importancia que se ha dado a este problema desde 1975, se constituyó la Academia Americana de Desórdenes Craneomandibulares y de Dolor Facial (AAOP), donde Le Bell et al., sugirieron el término de trastornos temporomandibulares para clasificarlos no solo en términos relacionados con las articulaciones sino en trastornos funcionales del sistema masticatorio que incluyen aspectos psicosociales que pueden ser desencadenantes y afectar la vida diaria del individuo que padece esta enfermedad. (9).

La mayor parte de los cambios morfológicos asociados con el crecimiento de la ATM se completan durante la primera década de la vida, durante esta época de crecimiento y desarrollo craneo facial prevalece la dentición mixta, en la cual la capa perióstica articular aumenta de espesor y la que rodea al menisco se adelgaza aún más. Las variaciones en la función mandibular, los traumatismos y las enfermedades pueden representar un papel significativo en el compromiso de los tejidos de la ATM en desarrollo y por lo tanto en sus trastornos.

Los TTM son de origen multifactorial, dentro de los factores de riesgo reportados se encuentran las interferencias o alteraciones oclusales, los traumas, las parafunciones y las incompatibilidades estructurales de la ATM, y aunado a todo esto, un factor psicológico-social determinante que puede fungir como desencadenante o agravante, como son: los problemas emocionales, el abuso sexual o el abuso físico. (10).

SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL EN LA ATM

- *Generalidades*

El síndrome de disfunción del dolor miofascial siempre ha sido un enigma, un gran signo de interrogación. Algunos incluso han cuestionado la mera existencia de SDM; uno podría preguntarse si realmente existe tal cosa o si es solo un mito creado por los especialistas. Durante los siglos anteriores, el SDM se atribuyó a la inflamación de los tejidos fibrosos alrededor de los ligamentos, tendones, músculos y periostio del sistema estomatognático. Pero, ahora, este síndrome se ha definido ampliamente como "disfunción de los músculos masticatorios y asociados caracterizada por dolor". (1)

Al SDM también se lo define como "una zona hiperirritable, generalmente dentro de una banda tensa de músculo esquelético o en la fascia del músculo que provoca dolor si existe compresión ". Además, el SDM puede dar lugar a dolor referido, sensibilidad, disfunción motora e incluso síntomas autonómicos. (11)

El síndrome de dolor miofascial es uno de los varios trastornos que afectan a los músculos de nuestro cuerpo y que también puede desarrollarse a nivel de la articulación temporomandibular provocando alteraciones en de los músculos masticatorios que se manifiesta como complicaciones al momento de realizar movimientos con la mandíbula ya sea en función o en parafunción. (2)

Los trastornos temporomandibulares como el síndrome de dolor miofascial se pueden presentar en articulaciones sin alteraciones previas y suelen ser el 50-75% de las causas de atención odontológica a nivel mundial, por lo cual se considera un dolor común pero incomprendido que involucra el dolor referido por los puntos gatillo en el musculo esquelético. (2) El SDM de la MM constituye la patología más frecuente dentro de los TTM. Es una enfermedad que comienza por una alteración muscular funcional afectando de modo primario a los músculos masticadores. (12)

El síndrome de dolor miofascial es la causa más común de dolores orofaciales crónicos y por ese motivo también conduce al paciente a un dentista debido a otros problemas distintos a un simple dolor de muelas.

De hecho, el síndrome de dolor miofascial en la articulación temporomandibular es un trastorno psicológico que involucra los músculos masticatorios y produce dolor, limitación en el movimiento de la mandíbula, ruido articular, desviación de la mandíbula al cerrar y abrir la boca y sensibilidad al tocar uno o más músculos masticatorios o sus tendones.

- *Etiología*

Aunque se caracteriza por la aparición de puntos gatillo sobre músculos faciales, su etiología aún no es del todo conocida. (13) La etiología del dolor miofascial oral sigue siendo controvertida. Los mecanismos propuestos incluyen el uso excesivo de los músculos masticatorios y una disminución de su umbral de dolor tras la sensibilización central. (14)

Generalmente se asocia al síndrome de dolor miofascial con el estrés; se cree que la presencia de estresores psicosociales contribuye a un gran porcentaje en el desarrollo de este tipo de trastorno debido a la relación y las múltiples ocasiones en las que este dolor se presenta e incluso aumenta específicamente en situaciones de estrés. En la literatura se encuentra una prevalencia del 50% al 70% de dolor miofascial por cualquier razón, de esto, el 25% del dolor en los músculos masticatorios es la principal fuente de dolor. (2)

Sin embargo, generalmente se encasilla a la etiología de los trastornos temporomandibulares dentro de dos factores predisponentes: las interferencias oclusales y los factores psicológicos, siendo también el síndrome de dolor miofascial una alteración resultante de la existencia de estos factores. (2)

Las mialgias producidas por este trastorno también pueden ocasionarse por la existencia de otros factores considerados secundarios como lo son traumatismos, alteraciones en el crecimiento, cambios hormonales, neoplasias, trastornos autoinmunitarios, infecciones, cansancio o espasmos en los músculos de la masticación e hiperactividad muscular; así como debido a factores locales o sistémicos. (2)

Los factores locales, como el bruxismo o la apertura excesiva de la boca; afectan a las estructuras masticatorias. Mientras que entre los factores sistémicos se encuentra el estrés, la edad, sexo, predisposición genética, la alimentación, así como alteraciones en la articulación temporomandibular apreciables en los ligamentos, dientes y los músculos de la masticación. (2)

Los factores etiológicos también incluyen:

- Lesión debido a un accidente
- Golpes
- Traumatismo por caer y morder inesperadamente un objeto duro.

Algunos se quejan de dolor inmediatamente después de una consulta dental prolongada o de la extracción de terceros molares mandibulares. (1)

- *Prevalencia*

Este síndrome varía en la población general. En las consultas que se presentan en Traumatología y Medicina Interna se estima una prevalencia aproximada del 21 a 30%. En las consultas en unidades de dolor es mayor, presentándose entre 85 a 90%. A diferencia de otras alteraciones que causan dolor crónico, el Síndrome de Dolor Miofascial afecta de igual manera a mujeres como a hombres.

En estudios realizados en niños se han identificado PGM en algunos músculos en mayores de 4 años. La mayoría de la población que consulta por SDM es de edad media de la vida entre 30 y 50 años, laboralmente activa. De las personas que consultan por dolor lumbar crónico en las unidades de dolor, un 80% presenta Síndrome de Dolor Miofascial. (15)

El síndrome miofascial de origen en la articulación temporomandibular, se va a presentar con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, por dolor de localización cráneo-cervical que de manera característica, gran parte de los pacientes no manifiestan dolor de ATM a presencia del interrogatorio, siendo esto la causa de confusión por la cantidad de estructuras que pueden originar dolor en dichas áreas, el SM-ATM aparece acompañado de

problemas de índole emocional, situación que confunde con dolores de cabeza tensionales. (3)

Respecto a la edad la mayoría de los estudios confrontados coinciden en que el 90% de los casos se presentan entre los 15 y 30 años de edad, coincidiendo con este trabajo, no obstante, la disfunción temporomandibular ha sido reportada en niños, así como en adultos, especialmente en mujeres durante el climaterio

Figura 2: Mialgias en músculo masetero

Fuente: <https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/miguel-losada/fisioterapia-en-la-articulacion-temporomandibular-musculo-masetero/>

- *Manifestaciones clínicas*

Clínicamente se identifican focos hiperirritables llamados puntos gatillo, en zonas de tensión muscular repetida. El dolor que generan puede ser sordo, pulsátil o muy agudo. Su motivo no se ha determinado con certeza. Se cree que puede deberse a cargas musculares ligeras por periodos largos de tiempo o a cargas elevadas repetidas. (16) Su manifestación clínica más importante es el dolor orofacial de origen muscular, especialmente a la palpación, afectando significativamente a funciones básicas para los pacientes tales como comer, hablar o dormir y, por tanto, puede tener como resultado un deterioro en la calidad de vida. (12)

A la exploración física se constata: mala oclusión dental con asimetría tanto con boca cerrada como abierta, en gran número de pacientes se encuentra la disminución de apertura bucal máxima, y presencia de indicios de

bruxismo, presencia de dolor en ATM durante movimiento, así como chasquido articular, y aumento de tono en músculos masticatorios y cervicales, presencia de puntos gatillo en la pared anterior del conducto auditivo externo y el músculo pterigoideo interno. (3)

Los puntos gatillo de la cara y el cuello son una fuente común de cefaleas, se ubican en los músculos maseteros, pterigoideos, trapecios y esternocleidomastoideos. Los puntos gatillo no se pueden identificar por pruebas de laboratorio o imagenología, y su valoración electrofisiológica es complicada; por lo cual su valoración clínica está confinada a la palpación, buscando nódulos firmes localizados sensibles, lo que lo hace un método muy subjetivo y poco reproducible. (16)

- *Signos y síntomas*
 - Sonidos de la ATM
 - Movimiento mandibular alterado o irregular
 - Limitación en la apertura de la boca
 - Dolor preauricular
 - Dolor fascial
 - Dolores de cabeza
 - Sensibilidad de la mandíbula en la función

El dolor asociado con SDM suele ser unilateral. Puede ser bilateral en algunos, pero si es bilateral, no es necesario que sea simétrico. (1)

La calidad o carácter del dolor informado por el paciente con mayor frecuencia se clasificará en tres categorías graves:

- Un dolor sordo
- Un dolor punzante (ardor)
- Un dolor parecido a una sensación de tirantez.
- *Diagnóstico*

El síndrome de dolor miofascial SDMF se diagnostica en casi un tercio de los pacientes que tienen trastornos de dolor musculoesquelético. (4)

El diagnóstico preciso permite una terapia adecuada, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Las tendencias actuales favorecen la terapia conservadora (no

quirúrgica) y las intervenciones quirúrgicas se han vuelto menos agresivas. (4)

El diagnóstico diferencial implica: cervicalgia, migraña, cefalea tensional, problemas vasculares extra e intracraneales, así como problemas otorrinolaringológicos, oculares y dentales (3) Los puntos gatillos miofasciales son nódulos dolorosos, sensibles de mayor consistencia e hiperirritables que se localizan sobre bandas musculares tensas, palpables en los músculos o fascias que pueden desencadenar una respuesta local contráctil ante la estimulación mecánica, apreciada como una contracción.

Por lo tanto, el dolor miofascial tiene tres componentes básicos, los cuales son:

- Una banda palpable en el músculo estriado afectado
- Un punto gatillo (PG) o trigger point
- Dolor referido

Figura 3: Puntos gatillo

Fuente: https://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/confirman-que-inyectar-botox-en-una-serie-de-puntos-de-la-cabeza-denominados-agatilloa-reduce-la-frecuencia-de-las-crisis-de-migraaa#.X_4FbNhKjIU

- *Fisiopatología*

La fisiopatología del síndrome miofascial implica: despolarización anormal de la placa motora por demasiada liberación de acetilcolina, defectos de la enzima acetilcolinesterasa y el incremento de la actividad del receptor nicotínico de la ACh, conduciendo a un potencial de acción y contracción

muscular mantenida en condiciones de reposo con acortamiento persistente de los sarcómeros, ocasionando cambios en el metabolismo oxidativo, con disminución de sustratos energéticos e induciendo la secreción de sustancias alógenas como bradicinina, histamina y sustancia P, provocando una adaptación protectora ante las cargas y hábitos parafuncionales en el músculo esquelético, lo que ocasiona la presencia de una banda muscular palpable, que representa el espasmo segmentario de una pequeña porción del músculo, y originando el punto gatillo, que es un foco de irritabilidad en el músculo cuando éste es sometido a presión o estiramiento, manifestándose como dolor local y referido y el cual puede asociarse a fenómenos autonómicos. (3)

El dolor miofascial y el dolor provocado por el bruxismo pueden afectar netamente la calidad de vida del paciente. El dolor puede disminuir la eficacia de masticación, reducir la calidad del sueño y crear signos de depresión. (16)

El Síndrome miofascial de origen en ATM, la musculatura masticatoria (temporales, maseteros, pterigoideos) más los músculos el vientre anterior del digástrico, el milohioideo, el músculo del martillo y el periostafilino externo al ser derivados del primer arco branquial y dependientes de su inervación por la rama inferior del trigémino pueden presentar puntos gatillo, mientras que su irradiación a columna cervical se explica por las anastomosis con ramos del plexo cervical. (3)

Utilizando electromiografía se ha reportado que no hay diferencia entre pacientes con o sin dolor miofascial en la actividad muscular, mientras que otro concluyó que la actividad muscular intensa del bruxismo es inversamente proporcional al número de episodios de RMMA por hora de sueño, indicando que en pacientes con mayor dolor había menos actividad de los músculos masticatorios. (16)

Con respecto a la medición de la apertura bucal máxima, resulta ser uno de los datos principales, para corroborar la presencia de SM-ATM, por lo que encontrar una medición menor de 38 mm en una

paciente con cefalea debe hacer sospechar en que el origen puede ser ATM. (3)

Destaca el incremento de dolor en las pacientes durante la etapa progestacional del ciclo menstrual, provocando modificaciones del estado de ánimo, así como aumento de ansiedad por cambios hormonales.

Figura 4: Dolor miofascial atm en mujeres

Fuente: <https://www.clinicaferrusbratos.com/odontologia-general/consecuencias-trastornos-atm/>

Los trastornos emocionales como factor asociado se encuentran en la mayoría de los reportes, siendo el factor desencadenante más importante en la presentación del síndrome, hallazgo corroborado en este trabajo en 98% de los casos y confirmado desde el año 2000 por el reporte de Mongini, con la aplicación de los cuestionarios Multifásico de Personalidad de Minnesota y el de Ansiedad de Spielberger, los cuales sobresalen en pacientes con dolor de cabeza crónico diario y trastorno de dolor miofascial; a lo anterior, debe agregarse la presencia de trastornos del sueño, encontrado en 97% de los casos de la serie de este reporte. (3)

- *Tratamiento*

Hay mucho desacuerdo entre investigadores sobre las causas y también métodos de tratamiento que han sido sugeridos para el trastorno.

A pesar de la amplia aplicación de la electroacupuntura en las afecciones bucales, se cuenta con muy pocas referencias médicas, tanto a nivel nacional como mundial, que confirmen su efectividad en el dolor miofacial relacionado con la disfunción de la ATM. (17)

Como muchos trastornos musculoesqueléticos, el Síndrome de Dolor Miofascial se puede controlar, pero es difícil de curar por completo. (1)

Para el tratamiento del síndrome del dolor miofascial en la articulación temporomandibular se requiere un método multidimensional cuyo objetivo será erradicar los factores desencadenantes relacionados a problemas o afecciones psicológicas, que de una manera u otra permitirá educar al paciente.

El uso de fármacos también es una parte esencial del tratamiento; mediante el uso de analgésicos, antiinflamatorios, miorrelajantes, corticosteroides y benzodiazepinas en dosis bajas se podrá realizar una terapia farmacológica favorable. (2)

En ausencia de un tratamiento específico, actualmente se opta por un manejo multiterapéutico: terapia física manual, electroterapia, láser de baja intensidad, terapia con ultrasonidos, punción seca, fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), parches de lidocaína, así como relajantes musculares o benzodiazepinas. (13)

Se han probado varias opciones de tratamiento conservador exitosas para el dolor miofascial que incluyen férulas oclusales, fisioterapia, aparatos de relajación muscular, intervenciones farmacológicas, agentes físicos como termografía, crioterapia y ultrasonido, medicina complementaria y alternativa como la acupuntura y modalidades de electroterapia como estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y estimulación nerviosa eléctrica por microcorriente. (4)

El manejo de SDM se puede dividir en dos grupos:

1) Manejo no quirúrgico

2) Manejo quirúrgico

Manejo no quirúrgico

Terapias Iniciales

Entre ellas encontramos al: alivio, dieta, descanso y termoterapia.

- Alivio: Consiste en explicarle al paciente sobre la naturaleza y la prognosis del trastorno (SDM) para

darle alivio al mismo sobre el tratamiento de la patología.

- Dieta: Se recomienda la eliminación de alimentos duros y chiclosos que contribuirá a la reducción de las fuerzas de carga en las articulaciones y permitirá descansar los músculos de la mandíbula.
- Descanso: Cada paciente debe ser consciente de la relación entre el estrés y la tensión muscular. El reposo de la mandíbula es posible haciendo que el paciente controle sus hábitos posturales inconscientes, al tragar, apretar o rechinar.
- Termoterapia: Se aplica calor superficial colocando una toalla húmeda caliente sobre la zona sintomática. Esta debe permanecer en su lugar durante 10-15 minutos. (1)

Terapia de apoyo

Existen dos tipos de terapia de apoyo: las dirigidas al alivio del dolor. Incluye terapia farmacológica y fisioterapia y las dirigidas al alivio de disfunciones.

Terapia farmacológica

- Analgésicos: Entre ellos encontramos a la morfina, petidina, codeína, salicilatos y paracetamol.
- Agentes antiinflamatorios: Se utilizan habitualmente salicilatos (aspirina), ácido propiónico (ibuprofeno), ácido acético (indometacina), ácido fenámico, oxicam, derivados del ácido aril-acético (diclofenaco sódico).
- Agentes ansiolíticos: las benzodiazepinas como alprazolam, diazepam, lorazepam y oxazepam se usan comúnmente para alterar la percepción o reacción del paciente a la terapia de apoyo.
- Relajantes musculares: se utilizan comúnmente carisoprodol, cloroxazona, meprobamato, metocarbamol y ciclobenzaprina.
- Medicamentos a base de hierbas: lavanda, toronjil, romero, kava kava, escutelaria son algunos de los medicamentos recomendados. (1)

Fisioterapia

Muchos autores afirman que la fisioterapia es el módulo principal de tratamiento y que las inyecciones tienen un propósito secundario. La fisioterapia brinda tratamientos a pacientes con limitaciones físicas causadas por una enfermedad o lesión.

Además, se pueden utilizar otras técnicas como: Acupuntura, ultrasonido, Iontoforesis, láser frío o suave

Figura 5: Fisioterapia en músculos mandibulares
Fuente: <https://fisioactiva.com/fisioterapia/>

Terapias para el alivio de la disfunción

- Movimientos restrictivos: deben evitarse los movimientos dolorosos para evitar daños en la estructura. El paciente debe comer alimentos blandos y tomar bocados más pequeños.
- Ejercicios: todos los programas de ejercicios implican el estiramiento de los músculos hipertónicos. La fisioterapia puede considerarse como la primera opción en casos seleccionados.
- Terapia de biorretroalimentación: le da al paciente control voluntario sobre las funciones corporales reguladas automáticamente. Reduce el bruxismo y también reduce el estrés.
- Aparatos oclusales: se pueden usar férulas oclusales y protectores nocturnos que reducen el espasmo muscular y el dolor de la ATM y la abrasión de los dientes y también alivian el apriete. Se fabrican mejor para el arco maxilar. (1)

Manejo quirúrgico

El manejo quirúrgico debe considerarse solo como último recurso. Entre ellas encontramos: condilotomía, condilectomía alta, menissectomía, miotomía, artroscopia, inyecciones de toxina botulínica A. (1)

- Condilectomía

En este procedimiento quirúrgico se realiza incisión vertical en rama ascendente izquierda, se continúa con disección subperióstica para exponer apófisis coronoides y cóndilo mandibular, se disecciona tendón del músculo temporal, se realiza coronoidectomía para lograr una adecuada visualización del cóndilo afectado, posteriormente se coloca tornillo de osteosíntesis con alambre sobre cóndilo mandibular, lo que facilitará su extracción una vez realizada la osteotomía, se lleva a cabo osteotomía a nivel de cuello del cóndilo izquierdo con piezo eléctrico.

Una vez completada dicha osteotomía, se retira el cóndilo con ayuda del tornillo y alambre previamente colocados. Finalizada la condilectomía se realizan osteotomías sagitales de forma convencional, logrando una oclusión estable y se lleva a cabo fijación interna con tornillos bicorticales y abordaje transoral. (18)

Figura 6: Condilectomía

Fuente: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582021000300101&script=sci_arttext&tlng=en

- Inyecciones de toxina botulínica

Las infiltraciones con toxina botulínica han sido utilizadas en el tratamiento del dolor asociado a múltiples patologías, como distonías focales, espasticidad, cefaleas y dolor miofascial. Sin embargo, los resultados de los diferentes estudios realizados con toxina botulínica en el síndrome de dolor miofascial (SDM) son contradictorios. Es por esto que se necesitan ensayos clínicos más específicos, con muestras más homogéneas, que nos permitan sacar conclusiones acerca del papel de la TBA en el tratamiento del SDM. (18)

DISCUSIÓN

Existen numerosas publicaciones sobre la disminución de la intensidad del dolor y el rango de movimiento, más de técnicas invasivas que de no invasivas, pero sobre el nivel de funcionalidad, la calidad de vida y el umbral de dolor, el número de publicaciones científicas es inferior en ambos tipos de técnicas.

Tanto las técnicas invasivas como las no invasivas son favorables para el tratamiento del síndrome del dolor miofascial cervical, pero resulta difícil evidenciar cuáles lo son más debido a la gran heterogeneidad en los diferentes diseños de los estudios revisados. (19)

Para el desarrollo de nuevos estudios para tratar el síndrome de dolor miofascial de la articulación temporomandibulares, se necesitará un enfoque multidimensional, cuyo propósito será eliminar los factores desencadenantes relacionados con problemas o afecciones psicológicas y educar a los pacientes de una forma u otra.

El uso de drogas también es una parte importante del tratamiento. Mediante el uso de analgésicos en dosis bajas, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, corticosteroides y benzodiazepinas, se pueden administrar medicamentos beneficiosos.

La terapia electroacupuntural presenta los siguientes efectos que pueden ser aprovechados en la práctica médica y estomatológica diaria: analgesia, estimulación neuromuscular, reinervación, producción de colágeno, incremento de la circulación sanguínea,

oxigenación tisular, mejora del flujo sanguíneo, aumento del metabolismo muscular, absorción de fluidos corporales (antiinflamatorio, activa lipólisis y reduce los edemas) (20)

El uso y aplicación de la electroacupuntura en los pacientes con dolor miofacial asociado a los trastornos temporomandibulares puede brindar mayor efectividad en comparación con la medicación convencional, pues se alcanza en un menor tiempo promedio, una buena respuesta terapéutica.

CONCLUSIONES

Una vez culminado el artículo llegamos a la conclusión que el síndrome de dolor miofacial al cual se lo define como "una zona hiperirritable" provocan cambios en los músculos masticatorios, que se manifiestan como complicaciones en la función o función lateral al realizar movimientos de la mandíbula, ruido articular, desviación de la mandíbula al cerrar y abrir la boca, puede dar lugar a dolor referido, sensibilidad, disfunción motora e incluso síntomas autonómicos, el dolor que producen puede ser sordo, conmovedor o muy intenso y su manifestación clínica más importante es el dolor orofacial de origen muscular, especialmente durante la palpación, que afectará gravemente las funciones básicas del paciente, como comer, hablar o dormir, lo que puede conducir a un deterioro de la calidad de vida.

El síndrome de dolor miofacial suele estar relacionado con el estrés, las múltiples ocasiones en las que este dolor se manifiesta e incluso se agranda específicamente en situaciones de estrés. En la literatura hay una prevalencia del 50% al 70% de dolor miofacial por cualquier razón, de esto, el 25% del dolor en los músculos masticatorios es la principal fuente de dolor. Las miodinias causadas por este trastorno también se pueden originar por la existencia de otros factores como lo son traumatismos, alteraciones en el crecimiento, cambios hormonales, neoplasias, trastornos autoinmunitarios, infecciones, cansancio o espasmos en los músculos de la masticación e hiperactividad muscular; así como debido a factores locales o sistémicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. The Enigma of Myofascial Pain Dysfunction Syndrome. Pooja, Arora, y otros. 1, Uttar Pradesh : International Journal of Advances in Scientific Research, 2015, International Journal of Advances in Scientific Research, Vol. 1, págs. 1-4. ISSN 2395-3616.
2. Síndrome de dolor miofacial. Revisión de la literatura a propósito de un caso clínico. Landa Román, Cristóbal y Gómez Pamatz, Francisco Javier. 2, Michoacán : Revista Odontología SANMARQUINA, 2017, Odontología Sanmarquina, Vol. 20, págs. 107-114.
3. Síndrome miofacial de origen en la articulación temporomandibular. Domínguez, L, y otros. 61, Guanajuato : Medigraphic, 2018, Oral, Vol. 19, págs. 1630-1637.
4. Comparison of Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) and Microcurrent Nerve Stimulation (MENS) in the Management of Masticatory Muscle Pain: A Comparative Study. Saranya, B., y otros. [ed.] Hai-Qiang Wang. India : Hindawi, 23 de Noviembre de 2019, Pain Research and Management, Vol. 2019, págs. 1-5. ISSN: 8291624.
5. Prevalencia de Trastornos Temporomandibulares según los CDI/TTM, en un Grupo de Adultos Mayores de Santiago, Chile. Sandoval, Isbel. Santiago De Chile : scielo, 2015, International Journal of Odontostomatology, Vol. 9, págs. 73-78.
6. Prevalencia de trastornos temporomandibulares en adolescentes del Sur. Arias, Romina. Santiago de Chile : sciencedirect, 2016, Vol. 9.
7. Trastornos temporomandibulares en pacientes bruxópatas, trabajadores de estomatología de Mayarí. Cobos, Ivett. 3, s.l. : scielo , 2017, Correo Científico Médico, Vol. 21, págs. 734-747.
8. Trastornos de la articulación temporomandibular en la población mayor de 18 años del municipio Trinidad 2010. Castro, Irma. 2, s.l. : scielo , 2015, Gaceta Médica Espirituana, Vol. 17, págs. 12-22.

9. Factores asociados a los trastornos temporomandibulares en adultos de Cuenca, Ecuador. Vásconez, M, Bravo, W y Villavicencio, E. 1, Lima : Scielo, 2017, Revista Estomatológica Herediana, Vol. 27, págs. 5-12.
10. Prevalencia de trastornos temporomandibulares en niños mexicanos con dentición mixta. Espinosa, Irene A. 2, Mexico : scielo, 2015, Revista de Salud Pública, Vol. 17, págs. 289-299.
11. Acupuncture for Myofascial Pain of the Masticatory Muscles Management. Grychowska, Natalia y Smardz, Joanna. 1, Breslavia : SciMed Central, 30 de Junio de 2018, JSM Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. II, pág. 1010. ISSN: 2578-3572.
12. Eficacia de la acupuntura en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial de la musculatura masticatoria. Cho-Leea, Gui-Youn, y otros. 1, Madrid : Scielo, 2019, Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Vol. 41, págs. 8-16.
13. Dolor orofacial en la clínica odontológica. Migueláñez, B., y otros. 4, Madrid : SciELO, Julio-Agosto de 2019, Revista de la Sociedad Española del Dolor, Vol. XXVI. ISSN 1134-8046.
14. Ultrasound measurements of superficial and deep masticatory muscles in various postures: reliability and influencers. Chang, PH., y otros. 14357, s.l. : Scientific Reports, 1 de Septiembre de 2020, Scientific Reports, Vol. X.
15. Síndrome de dolor miofascial. Vergara, L. 2018, Revista Hospital Clínico Universidad de Chile, págs. 60-69.
16. Bruxismo nocturno y síndrome de dolor miofascial. Alejandri-Gamboa, Jaime y Gómez-Moreno, Estefany Yessenia. 2, Guanajuato : ADM, 2020, Revista de la Asociación Dental Mexicana, Vol. 77, págs. 203-208.
17. Electroacupuntura en pacientes con dolor miofacial asociado a disfunción de las articulaciones temporomandibulares. Trupman, Y, y otros. 2022, MEDISAN, págs. 295-311.
18. Condilectomía baja intraoral para el tratamiento de hiperplasia condilar. Reporte de un caso. Carrasco, C y Vinitzky, I. 3, s.l. : Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial , 2021, Vol. 43. 101-104.
19. Toxina botulínica en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial. Nájera Losada, D, Pérez Moreno, J y Mendiola de la Osa, A. 2021, Revista de la Sociedad Española del Dolor, págs. 100-110.
20. Efectividad de las técnicas invasivas y no invasivas en el tratamiento del síndrome del dolor miofascial a nivel cervical: revisión sistemática. Vilajeliu, A, y otros. 2020, Rehabilitación, págs. 181-190.
21. Electroacupuntura y sus beneficios en infecciones agudas. Marvin, H y Shiwan, K. 2017, Journal of the American Osteopathic Association, págs. 203-06.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo